

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

2022

ISSN 2181-0982

Doi Journal 10.26739/2181-0982

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#3 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. G'aybiev A.A., Djurabekova A.T. VOLALAR VA O'SMIRLARDI DIABETIK POLINEVROPATIYANI DAVOLASH FONIDA NEYROTROFIK OMIL VA FAKTORLARI.....	6
2. Pўлатов С.С., Рўзиев Ф.Ф., Икрамова Ф.А., Уроков Р.А. ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ ФОНИДА КЕЧИШИДА ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ДИАБЕТ АСОРАТЛАРНИ ЎРГАНИШ.....	10
3. Ниёзов Ш.Т., Джурабекова А.Т. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА У ДЕТЕЙ.....	16
4. Куранбаева С.Р., Акрамова Д.Т., Хакимов С.Ш., Каландарова С.Х. РОЛЬ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО СТЕНОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ СОСУДОВ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	22
5. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергенов Н.Ю., Нуржонов А.Б., Ходжанова Т.Р. ПОСТКОВИДНАЯ АСТЕНИЯ И СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ – ОДНО ЛИ И ТОЖЕ?.....	25
6. Хайдарова Д.К., Кудратова Ш.Р. СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН ВСЛЕДСТВИЕ НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ COVID-19.....	30
7. Вахабова Н.М. СТРУКТУРА КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЧАСТОТА ОСТРЫХ МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	36
8. Киличев И.А., Матмуродов Р.Ж., Мирзаева Н.С., Рахимов А.Э. ЕНГИЛ БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ ДИНАМИКАСИ.....	39
9. Уринов М.Б., Тулаев М.Ж. АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ.....	44
10. Ходжиева Д.Т., Исмоилова Н.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ МИСТЕНИЕЙ ПО ДАННЫМ КОМПЛЕКСНОГО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ.....	48
11. Ходжиева Д.Т., Худойназаров Ҳ.С., Исмоилова Ш.С. ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	52
12. Якубов Ж. Б., Хасанов Х. А., Алиходжаева Г. А., Хужаназаров И. Э., Джуманиязов М. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	57
13. Эшқувватов Г.Э., Кариев Г.М., Якубов Ж.Б., Асадуллаев У.М., Тухтамуродов Ж.А., Ходжиметов Д.Н. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ ПИТАЮЩИХ СОСУДОВ ПРИ ХИРУРГИИ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	62
14. Каландарова С.Х., Муратов Ф.Х., Юсупова Д.Ю. ЭПИЛЕПСИЯ И СОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	66
15. Хайдаров Н.К., Абдуллаева М.Б., Турсунова М.О., Ядгарова Л.Б., Актамова М.У. РОЛЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТРАНЗИТОРНО-ИШЕМИЧЕСКИХ АТАК И В ПРОФИЛАКТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У СОТРУДНИКОВ МВД.....	69
16. Ходжаева Н.А. СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	74

УДК: 616-13.11:612.4

Ходжиева Дилбар Таджиева
Худойназаров Хайдаркул Сохибназар ўгли
Исмоилова Шамсия Сохибназар қизи
Бухоро давлат тиббиёт институти
Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

ОСОБЕННОСТИ ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6759520>

АННОТАЦИЯ

Эпилепсия, как и другие хронические состояния, поражающие головной мозг (рассеянный склероз, инсульт, болезнь Паркинсона, мигрень и деменция), связана с большей встречаемостью психических нарушений. Большинство исследований показывает, что до 50% больных эпилепсией имеют психиатрическую патологию, преимущественно в виде дистимических, панических и психотических расстройств. В данной статье рассматриваются аспекты депрессивных состояний, связанных с эпилепсией в литературе.

Ключевые слова. Эпилепсия, психиатрическую патологию, депрессия, меланхолия, точки зрения различных мистических.

Xodjievа Dilbar Tadjieva
Xudoy nazarov Haydarqul Soxibnazar ugli
Ismoilova Shamsiya Soxibnazar qizi
Buxara State Medical Institute
Termez branch of the Tashkent Medical Academy

CHARACTERISTICS OF DEPRESSIVE CONDITIONS IN EPILEPSY
(literature review)

АННОТАЦИЯ

Epilepsy, like other chronic conditions affecting the brain (multiple sclerosis, stroke, Parkinson's disease, migraine, and dementia), is associated with a higher incidence of mental disorders. Most studies show that up to 50% of patients with epilepsy have psychiatric pathology, mainly in the form of dysthymic, panic and psychotic disorders. This article discusses the aspects of depressive states associated with epilepsy in the literature.

Keywords. Epilepsy, psychiatric pathology, depression, melancholy, various mystical points of view.

Xodjievа Dilbar Tadjieva
Xudoy nazarov Haydarqul Soxibnazar o'g'li
Ismoilova Shamsiya Soxibnazar qizi
Buxoro davlat tibbiyot institute
Toshket tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

EPILEPSIYADA DEPRESSIV HOLATLARNING XUSUSIYATLARI (adabiyot sharxi)

АННОТАЦИЯ

Эпилепси́я, miyaga ta'sir qiladigan boshqa surunkali kasalliklar (ko'p skleroz, insult, Parkinson kasalligi, migren va demans) kabi ruhiy kasalliklarning yuqori chastotasi bilan bog'liq. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, epilepsiya bilan og'rigan bemorlarning 50% gacha psixiatrik patologiya, asosan distimik, vahima va psixotik buzilishlar shaklida mavjud bo'ladi. Ushbu maqolada depressiv holatlarning epilepsiya bilan bog'liq tomolari adabiyot sharhida keltiriladi.

Калит so'zlari. Эпилепси́я, psixiatrik patologiya, depressiya, melankolik, turli mistik nuqtai nazarlar.

Наиболее распространенным психическим нарушением при эпилепсии является депрессия [6]. Однако, несмотря на это однозначное утверждение, необходимо указать, что термин депрессия не полностью отражает имеющиеся в настоящее время представления об этом состоянии.

По широко используемой классификации психиатрических расстройств DSM-IV выделяются следующие депрессивные расстройства (ДР): большое ДР, дистимическое расстройство, малая депрессия, ДР вследствие соматического заболевания или

приема какого-либо вещества или неустановленное ДР [7]. В основном депрессия при вышеуказанных неврологических заболеваниях соответствует критериям ДР, указанным в классификации. Однако это не касается депрессии при эпилепсии. Имеется ряд доказательств того, что депрессия при эпилепсии часто не соответствует критериям стандартных ДР и не выявляется при помощи обычных тестов на депрессию [3]. Некоторыми авторами депрессия при эпилепсии выделяется как отдельная категория ДР [1].

Связь депрессии и эпилепсии была известна со времен античности. Еще в 400 году до н.э. Гиппократ в своей книге *Священная болезнь* поставил под сомнение бытующие мистические представления об эпилепсии и предположил ее органическую природу и связь с головным мозгом [84]. Относительно настроения при эпилепсии он пишет: меланхолик обычно бывает эпилептиком и эпилептиком-меланхоликом: это определяется направлением развития болезни; если это влияет на тело, развивается эпилепсия, если в душе меланхолия.

Как видим, гений античного врача заключался не только в указании меланхолии, как составной части клинического спектра эпилепсии, но и в распознавании двусторонней связи, к которой исследователи вновь вернулись лишь более 20 веков спустя.

После Гиппократа данный вопрос был забыт из-за примитивных представлений об эпилепсии, сохранявшихся и в средние века, когда эпилептические феномены объяснялись с точки зрения различных мистических, магических и религиозных концепций.

Интерес к медицинской стороне эпилепсии появился лишь с эпохи Возрождения, а в середине XIX в. получил особое развитие благодаря работам невролога Н. Jackson, который считается основоположником современной эпилептологии. В 1873 г. Jackson дал первое точное определение эпилепсии: Эпилепсией называются периодические, внезапные, выраженные, быстрые, локальные разряды серого вещества [4]. Эпилепсия становится предметом изучения психиатров. В начале прошлого века в своей классификации психических расстройств Kraepelin (2013) дает описание психиатрического синдрома эпилепсии [9].

С началом применения в 2020-х годах ЭЭГ для диагностики эпилепсии и введением в практику фенобарбитала интерес психиатров к эпилепсии угасает, с 40-х годов эпилепсия становится чисто неврологическим заболеванием. Несмотря на продолжительную историю изучения эпилепсии, неврологи считали психиатрические нарушения реактивными и не видели двунаправленности этой взаимосвязи, а психиатрические отклонения при эпилепсии часто не оценивались и не лечились адекватно.

Однако психозы и высокая частота суицидов у больных эпилепсией не могли не привлекать внимания специалистов. Постепенно появилась тенденция к активному привлечению психиатров к процессу лечения больных эпилепсией и коморбидными психиатрическими отклонениями [7].

В настоящее время по этому вопросу принята следующая концепция: не только биологические факторы (этиология, локализация очага), но и терапия (количество и виды применяемых лекарств), а также психологические и социальные факторы (боязнь приступов, стигма) являются важными аспектами развития психиатрических проблем и особенно депрессии при эпилепсии [14].

Несмотря на различия в методиках исследований по распространенности депрессии при эпилепсии, практически во всех случаях показано, что депрессия (или ее основные симптомы) является наиболее часто встречающимся коморбидным психическим расстройством.

В общей популяции распространенность депрессии составляет 1-3% у мужчин и 2-9% у женщин [9]. Пожизненная распространенность большого депрессивного расстройства (как минимум один эпизод в течение жизни) в общей популяции взрослых по данным Epidemiological Catchment Area Study составляет 5,8% [1]. Однако другие данные говорят о большей распространенности – 26% женщин и 12% мужчин [2].

По данным Harden et al. (2002), среди больных эпилепсией депрессия встречается чаще, чем в общей популяции [6].

Hermann et al. (2000), руководствуясь критериями DSM-IV и МКБ, в своем обзоре литературы определили, что распространенность расстройств настроения среди больных эпилепсией составила от 44 до 63%, а отдельно для большого ДР составила в среднем 29% [10]. Интересно, что разница по полу, выявленная в общей популяции, не была подтверждена у депрессивных больных эпилепсией.

В исследовании O'Donoghue показано, что депрессия более выражена у больных с неконтролируемой (резистентной, рефрактерной) эпилепсией (33%), чем у больных с контролируемой эпилепсией (6%) [7]. Связь между родительской потерей в детстве и психической заболеваемостью взрослых широко исследовалась, но полученные результаты противоречивы. Это можно отнести к основным методологическим ограничениям, рассмотренным в других источниках (Tennant et al., 1980a). [4]. Blum et al. (2002) в большом популяционном исследовании определили пожизненную распространенность депрессии, эпилепсии, сахарного диабета и астмы у 185 000 респондентов. Из 2900 выявленных больных эпилепсией 29% сообщили, что имели как минимум один эпизод депрессии в течение жизни, что контрастирует с распространенностью ДР в группах здоровых респондентов (8,6%), больных сахарным диабетом (13%) и астмой (16%) [10].

Некоторые авторы обзорных статей предлагают учитывать только исследования, использующие критерии DSM-IV и МКБ. Однако имеется больше исследований, использующих средства скрининга (шкала Гамильтона, шкала Бекка и др.), позволяющие выявить симптомы депрессии [8, 9].

Недавние исследования показали, что депрессия и эпилепсия могут быть вызваны одними и теми же причинами. В настоящее время выявлен ряд патогенетических механизмов, характерных для эпилепсии и депрессии [12]:

- нарушение метаболизма ряда нейротрансмиттеров в центральной нервной системе, особенно серотонина (5-гидрокситриптамина, 5-НТ), норадреналина, дофамина, ГАМК и глутамата;

- атрофия височной и лобной областей (определяется с помощью высокоточной МРТ и объемных измерений), а также структурные изменения, характеризующиеся изменениями в миндалине, гиппокампе, энторинальной коре, боковой височной коре, а также в префронтальной, орбитофронтальной частях и медиально-лобной коре и, в меньшей степени, в таламусе и базальных ганглиях;

- это функциональные нарушения в височных и лобных долях (выявляемые ПЭТ и спект), которые заключаются в снижении связывания с рецепторами 5-НТ1А в медиальных структурах, ядре шва, таламусе и извилине сингулярности;

- это дисфункция гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы.

Тем не менее, наличие эпилепсии увеличивает риск развития депрессии, но развитие депрессии и суицидальных мыслей у пациента являются факторами, которые могут усугубить его не спровоцированные судороги и последующее развитие эпилепсии [12].

Нами было проведено исследование, которое базировалось на обследовании 129 больных эпилепсией, (38%) мужчин и 80 (62%) женщин в возрасте от 18 до 75 лет (рис. 1), находившихся на лечении в отделении неврологии, а также первично обратившиеся в клинику, состоящие на диспансерном учете у неврологов, терапевтов в поликлиниках.

Рис. 1. Возрастная градация обследованных больных

По общедемографическим характеристикам распределение было следующим (табл. 1): средний возраст испытуемых в общей выборке составил 39,5±9,9 лет, среднее образование имели 25 человек (19,4%), среднее специальное – 55 человек (42,6%), высшее – 49 человек (38%), не работающих было 98 человек (76%), работающих – 31 (24%).

51 (39,5%) человек имели семью, состояли официально или не официально в браке, 78 (60,5%) – семьи не имели. У 57 (44, 2%) человек не было группы инвалидности, III группу инвалидности имели 38 (29,5%) человек, II группу – 34 (26,4%).

Эпилепсия, тревога и депрессия - все это распространенные расстройства. Поэтому неудивительно, что эти состояния сосуществуют у значительного числа пациентов. Действительно, по оценкам некоторых авторов, распространенность депрессии в течение всей жизни в сочетании с эпилепсией достигает 55 %. Несмотря на это, было проведено удивительно мало исследований механизма депрессии и тревоги при эпилепсии и еще меньше - ее лечения. Большинство клиник по эпилепсии перегружены направлениями и консультация, естественно, имеет тенденцию сосредотачиваться на припадках пациента и их лечении; но жизненно важно, чтобы врачи, лечащие людей с эпилепсией, могли распознавать симптомы тревоги и, в частности, симптомы депрессии. Депрессия значительно снижает качество жизни, но это в высшей степени излечимое состояние. Депрессия может напрямую увеличить частоту приступов через механизм лишения

сна; неспособность распознать депрессию или неадекватное лечение могут привести к самоубийству. Депрессия также часто ухудшает согласованность с противоэпилептическими препаратами. Врачи в клиниках эпилепсии часто не могут диагностировать депрессию у своих пациентов, и даже когда они это делают, многие из них остаются неадекватно лечеными. В системе первичной медицинской помощи многие врачи общей практики (ВОП) неохотно назначают антидепрессанты людям с депрессией и эпилепсией, опасаясь, что они могут усугубить приступы. Как будет видно из приведенного ниже обсуждения, этот страх в значительной степени неоправдан. Психическое здоровье людей, страдающих эпилепсией, часто игнорируется. Если эта статья больше ничего не делает, она должна побудить читателей изучить свою практику и спросить, обращаются ли они к этому важному аспекту лечения эпилепсии.

Депрессия при эпилепсии может быть временно связана с припадками, но наиболее распространенным расстройством является интерриктальная депрессия. В дополнение к признанным симптомам ангедонии (отсутствие удовольствия), пониженного аппетита, плохой энергии и нарушения сна, интерриктальная депрессия или дисфория с большей вероятностью связаны с возбуждением и психотическими особенностями или импульсивным причинением себе вреда, чем депрессия у людей без эпилепсии; факт, о котором стоит помнить, сталкиваясь в клинике с беспокойным или агрессивным пациентом.

Симптомы депрессии

Преиктальная депрессия может появиться за несколько часов до приступа; Если этот образец можно распознать, можно использовать бензодиазепин короткого действия, такой как клобазам, для купирования припадков. Иктальная депрессия встречается редко, гораздо реже, чем иктальный страх или тревога, но может быть серьезной [1]. Эпидемиология оценки распространенности депрессии при эпилепсии различаются. Распространенность депрессии в баллах составляет 50–55% у пациентов, посещающих стационарные эпилептические клиники или отделения видеотелеметрии. Эти цифры основаны на популяциях, в том числе с более тяжелой эпилепсией, но немногочисленные исследования сообщества, которые действительно существуют, показывают, что распространенность среди населения не является незначительной: 20–30% у пациентов с рецидивирующими приступами и 6–9% у тех, кто находится в ремиссии. оказался в депрессии. Однако депрессия, вероятно, встречается при эпилепсии не чаще, чем при других хронических неврологических состояниях. Существуют противоречивые данные о факторах, повышающих риск депрессии. Большинство

исследований показывают, что неконтролируемые припадки связаны с более высокой распространенностью, чем отсутствие припадков, но люди с височной эпилепсией, по-видимому, подвергаются большему риску, чем люди с идиопатической генерализованной эпилепсией, что позволяет предположить, что это не просто наличие припадков или социальные последствия диагноза. эпилепсии виноваты. Депрессия у родственника первой степени также была определена как независимый фактор риска, указывающий на генетическую предрасположенность. Как это ни парадоксально, депрессия может следовать за ремиссией эпилепсии либо после операции по поводу эпилепсии, либо после приема эффективных противоэпилептических препаратов, как часть феномена принудительной нормализации, впервые описанного Ландольтом. Действительно, первые несколько месяцев после операции по поводу эпилепсии, успешной или нет, были определены как период повышенного риска психических расстройств; в связи с этим важно, чтобы пациенты, готовящиеся к операции, проходили обследование у психиатра, связанного с программой.

Использованная литература

1. Петровски С., Сойке К.Э., Джонс Н.К., Залыцберг М.Р., Шеффилд Л.Дж., Хаггинс Р.М. и др. Психоневрологическая симптоматика позволяет прогнозировать рецидив приступа у вновь пролеченных пациентов. *Неврология* 2010; 75: 1015-1021.
2. Клири Р.А., Томпсон П.Дж., Фокс З., Фунг Дж. Предикторы психиатрических и судорожных исходов после хирургии височной эпилепсии. *Эпилепсия* 2012; 53: 1705-1712.
3. de Araujo Filho GM, Gomes FL, Mazetto L, Marinho MM, Tavares IM, Caboclo LO, et al. Большое депрессивное расстройство как предиктор худшего исхода приступов через год после операции у пациентов с височной эпилепсией и мезиально-височным склерозом. *Захват* 2012; 21: 619
4. Brandt C., Schoendienst M, Trentowska M, May TW, Pohlmann-Eden B., Tuschen-Caffier B., et al. Распространенность тревожных расстройств у пациентов с рефрактерной фокальной эпилепсией - проспективное клиническое исследование.
5. Эпилептическое поведение 2010; 17: 259-263.
6. Карри С., Хитфилд К.В., Хенсон Р.А., Скотт Д.Ф. Клиническое течение и прогноз височной эпилепсии. *Обследование 666 пациентов. Мозг* 1971; 94: 173-190.
7. Девинский О., Барр В.Б., Викри Б.Г., Берг А.Т., Базил С.В., Пасиа С.В. и др. Изменения депрессии и тревоги после резекционной операции по поводу эпилепсии. *Неврология* 2005; 65: 1744-1749.
8. Кларк Л.А., Уотсон Д. Трехсторонняя модель тревоги и депрессии: психометрические данные и таксономические последствия. *J Abnorm Psychol* 1991; 100: 316-336.
9. Олино Т.М., Кляйн Д.Н., Левинсон П.М., Роде П., Сили-младший. Продольные ассоциации между депрессивными и тревожными расстройствами: сравнение двух моделей черт. *Psychol Med* 2008; 38: 353-363.
10. Американская психиатрическая ассоциация. Биполярные и родственные им расстройства. В: Американская психиатрическая ассоциация, редактор. *Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам: DSM-5*. Арлингтон, Вирджиния: Американская психиатрическая ассоциация, 2013; 123-188.
11. Каннер А.М., Балабанов А. Депрессия и эпилепсия: насколько они связаны? *Неврология* 2002; 58 (8 Приложение 5): S27-S39.
12. Шелин Ю.И., Ван П.В., Гадо М.Х., Чернанский Ю.Г., Вань М.В. Атрофия гиппокампа при повторяющейся большой депрессии. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1996; 93: 3908-3913.
13. Drevets WC, Frank E., Price JC, Kupfer DJ, Holt D, Greer PJ, et al. ПЭТ-визуализация связывания рецептора серотонина 1A при депрессии. *Биологическая психиатрия* 1999; 46: 1375-1387.
14. Lopez JF, Chalmers DT, Little KY, Watson SJ. Премия за исследования А.Э. Беннета. Регулирование серотонина1A, глюкокортикоидов и минералокортикоидных рецепторов в гиппокампе крысы и человека: значение для нейробиологии депрессии. *Биол Психиатрия* 1998; 43: 547-573.
15. Toczek MT, Carson RE, Lang L, Ma Y, Spanaki MV, Der MG, et al. ПЭТ-изображение связывания рецептора 5-HT1A у пациентов с височной эпилепсией. *Неврология* 2003; 60: 749-756.
16. JS. Оценка психосоциальных последствий эпилепсии: исследование на уровне сообщества. *Br J Gen Pract* 1999; 49: 211-214.
17. Kwon OY, Park SP. Частота аффективных симптомов и их психосоциальное влияние у корейцев, страдающих эпилепсией: исследование в двух больницах третичного уровня. *Поведение эпилепсии* 2013; 26: 51-56.
18. Манчанда Р., Шефер Б., Маклахлан Р.С., Блюм В.Т., Вибе С., Гирвин Дж. П. и др. Психиатрические расстройства у кандидатов на операцию по поводу эпилепсии. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 1996; 61: 82-89.
19. Khodjjeva D.T., Khaydarova D.K. Diagnosis and treatment of posttraumatic epilepsy. *Journal of Research in Health Science*. 2018. P. 45-51
20. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Modern pharmacotherapy methods for generalized epilepsy forms. *European Journal of Research*. Vienna, Austria. № 1 (11-12), 2018. С.62-67.
21. Ходжйева Д.Т., Хайдарова Д.К., Хайдаров Н.К. Features of treatment of focal epilepsy in adults. *Научно-практический журнал. Национальный журнал неврологии. Баку-2018*. С. 57-60.
22. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Complex evaluation of clinical and instrumental data for justification of optive treatment activites in patients with resistant forms of epilepsy. *American Journal of Research*. USA. № 11-12, 2018. С.186-193.
23. Маджидова Е.Н, Азизова Р.Б., Рахимбаева Г.С. Peculiarities of the epilepsy immunopathogenesis. *Journal of the Neurological Sciences Austriya*. – 2013. – 333. - e-l-e 64
24. Азизова Р.Б. Особенности нейроиммунопато- генеза эпилепсии. *Тошкент Тиббиет Академияси Ахборотномаси*. – Тошкент, 2013. - №2. – Б. 41-44

25. Азизова Р.Б. Вопросы лечения эпилепсий у взрослых. Инфекция, Иммунология и Фармакология. – Тошкент, 2014. - №2. – Б. 7-11.
26. Azizova R.B. Clinical evaluation of the effectiveness and safety of Oxapin in treatment of epilepsy in adults. European Applied Sciences. – Germany. – 2014. – vol.5. – P.27-28
27. Azizova R.B. Immunological parameters in epilepsy. 11 th European congress on epileptology Stockholm 29th June- 3 rd July 2014 ILAE-CEA. - P. 169
28. R.B. Azizova Abdullayeva N.N. Usmonaliev I.I. Neuroimmunological Characteristics of Idiopathic and Symptomatic Epilepsy in Accordance with the Clinical Course. Medico-Legal Update. An International journal Volume 20, Number 4 October-December 2020. P 1377-1383

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000